

Melhorar a Resiliência da Amêijoia-Japonesa a Ondas de Calor e Doenças

A aquicultura de bivalves fornece uma fonte valiosa de proteína animal com uma reduzida pegada ambiental. No entanto, eventos extremos associados às **alterações climáticas, como as ondas de calor, representam um elevado risco causando mortalidades em massa. As alterações climáticas podem ainda potenciar a propagação e a virulência de agentes patogénicos, enfraquecendo também a imunidade dos animais.** Neste contexto de rápida mudança, as estratégias tradicionais de gestão revelam-se insuficientes para garantir a estabilidade da produção.

O melhoramento genético seletivo constitui uma solução eficaz a longo prazo para aumentar a **resiliência dos bivalves cultivados**, permitindo o desenvolvimento de populações mais bem adaptadas ao stress térmico e às doenças. Para apoiar esta transição, o **projeto IGNITION desenvolveu uma ferramenta robusta de genotipagem em larga escala para duas espécies de amêijoas cultivadas — a amêijoia-japonesa e a amêijoia-boia.** Esta ferramenta permite compreender de que forma determinadas características são herdadas, bem como implementar programas modernos de melhoramento genético baseados em dados concretos.

Esta ferramenta, uma plataforma de polimorfismos de nucleótido único (SNP array) é a primeira a ser desenvolvida para estas duas espécies em simultâneo e baseia-se em múltiplas populações europeias.

O array integra 63 585 marcadores - 49 392 desenvolvidos para a amêijoia-japonesa e 14 193 para a amêijoia-boia - e maximiza a aplicabilidade da genotipagem em sistemas de produção aquícola europeus. A plataforma já se encontra disponível comercialmente.

Utilização do SNP array para as duas espécies — dos dados às oportunidades de melhoramento seletivo

Foram conduzidas duas experiências complementares centradas nos **principais desafios que afetam a produção europeia de amêijoas-japonesa**:

- (i) **ondas de calor**, simuladas em condições laboratoriais e
- (ii) **resistência a *Perkinsus olseni***, um dos agentes patogénicos mais importantes para esta espécie, avaliada numa área naturalmente afetada pelo patogénio.

As amêijoas foram monitorizadas quanto à sobrevivência, estado de infeção e características relacionadas com o crescimento.

Posteriormente, **mais de 2000 amêijoas foram genotipadas utilizando o SNP array para estimar a herdabilidade da resistência e de características comercialmente relevantes** para tomar decisões informadas em termos de seleção de características.

As análises preliminares indicam uma **herdabilidade moderada para várias características de relevância adaptativa e comercial, incluindo o desempenho de crescimento e a resistência tanto a doenças como ao stress térmico**. Estes resultados confirmam a presença de variação genética explorável nas populações europeias de amêijoas-japonesa, bem como o desempenho robusto e a utilidade prática do SNP array como uma plataforma genómica para a aquacultura de amêijoas.

Esta plataforma permite a implementação de programas de melhoramento seletivo informados e estruturados, bem como a melhoria genética a longo prazo, contribuindo para a transição da produção de amêijoas-japonesa para sistemas de produção mais resilientes, previsíveis e sustentáveis, totalmente alinhados com a cadeia de abastecimento baseada em *hatcheries* que está a emergir na Europa.

SAIBA MAIS

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

PARCEIROS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NESTA PESQUISA:

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

